

ФОРМУЛЯР ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Ръководни представители на браншови организации и асоциации (Работен пакет 2): интервю

Agroscope и Софийски университет «Св. Климент Охридски». SciEx IZSF-0_235780. Проект 2026–2027.
Версия 1, 02.07.2026

Правна рамка. България: Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД, на английски GDPR; Регламент (ЕС) 2016/679) и Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Швейцария: Федерален закон за защита на данните (nDSG, на френски LPD; в сила от 01.09.2023) и чл. 13 от Федералната конституция.

1. Каква е целта на изследването?

Изследването проучва надеждите, опасенията и нагласите на браншови организации и асоциации в хранително-земеделския сектор към култури, редактирани чрез нови геномни техники (НГТ), например CRISPR, в България и Швейцария, включително очакванията за производствени разходи, пазарен достъп и верига на доставки.

2. Какво предвижда участието ми?

Ще участвате в интервю с продължителност около 45 до 60 минути. С Ваше съгласие интервюто се записва аудио; може да откажете записа и вместо това да се водят писмени бележки.

3. Доброволно ли е участието ми?

Да. Можете да откажете или да прекратите участието по всяко време без последствия.

4. Какви са рисковете?

Участието не носи физически или здравословни рискове. Основният остатъчен риск е свързан с поверителността: тъй като изследването обхваща малък кръг ръководни представители на национални браншови организации, не може напълно да се изключи косвена идентификация на участник или организация по контекста на дадено изказване, което при определени обстоятелства би могло да породи професионален, репутационен или търговски риск. За свеждането му до минимум резултатите се представят само обобщено, цитатите се анонимизират и не се приписват без Вашето изрично съгласие, а данните се съхраняват псевдонимизирани на защитен сървър на Agroscope (вж. т. 5 и 6).

5. Как ще се защитяват личните ми данни?

Данните ще бъдат псевдоанонимизирани и съхранявани на защитен сървър на Agroscope в Швейцария за 10 години. Достъп имат само членовете на изследователския екип. В публикациите фигурират само агрегирани данни. Правна основа: ОРЗД (за България) и nDSG (за Швейцария). Отговорна институция: Agroscope, Tänikon 1, CH-8356 Ettenhausen.

6. Какви права имам върху моите данни?

За участниците от България (ЕС): съгласно ОРЗД и ЗЗЛД имате право на достъп, коригиране, изтриване и преносимост на данните; право да оттеглите съгласието по всяко време; право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, www.cpdp.bg).

За участниците от Швейцария: съгласно nDSG (в сила от 01.09.2023) и чл. 13 от Федералната конституция имате право на достъп (чл. 25 nDSG), коригиране (чл. 32 nDSG) и ограничаване на обработката. Жалби могат да се подават до Федералния комисар по защита на данните и информацията (на немски EDÖB, на френски PFPDT; www.edoeb.admin.ch).

7. Какво ще се случи с резултатите?

Резултатите ще бъдат публикувани в рецензирани научни списания в режим на открит достъп. Индивидуалните участници няма да бъдат идентифицирани.

8. С кого да се свържа при въпроси?

Проф. д-р Петьо Бонев, petyo.bonev@agroscope.admin.ch, тел. +41 58 465 28 96. Д-р Ива Михайлова, iva.mihaylova@agroscope.admin.ch, тел. +41 58 46 10887.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Запознат/а съм с горепосочената информация. Съгласен/а съм да участвам, като потвърждавам, че:

- а) участието ми е доброволно и мога да се откажа по всяко време;
- б) информиран/а съм за целите, процедурите и продължителността (около 45 до 60 минути);
- в) данните ми се обработват поверително при спазване на ОРЗД и nDSG;
- г) уведомен/а съм за правата ми върху личните данни;
- д) имам достъп до контактите на екипа.

Трите имена: _____

Подпис: _____

Дата: _____

Трите имена на изследователя:

Подпис: _____

Дата: _____

Формулярът се попълва в два екземпляра: единият е за участника, другият е за изследователския екип.